

TEXNOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA MAKTAB
O‘QUVCHILARINING KOGNITIV QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISH
USULLARI.

X.A.Umarov

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Texnologiya o‘qitish metodikasi” kafedrasida

dotsenti v.b., PhD

Annotatsiya: Mazkur maqola ta’lim tizimidagi o‘quvchilarning kognitiv qiziqishlari va motivlari muammosini tadqiq etishga qaratilgan tahliliy material hisoblanib, unda o‘quvchining motivlarini oshirish yo‘llari va unga ta’sir etuvchi omillar masalasi muhokama qilingan

Kalit so‘zlar: Zamonaviy o‘qituvchi, ta’lim sifati, zamonaviy mashg‘ulot, ta’lim jarayonini, motivatsiyasini oshirish, darslarni samarali tashkil etish, ta’lim olishga bo‘lgan qiziqish, kognitiv motivatsiya.

Bugungi kunda zamonaviy o‘qituvchilarning vazifasi maktab o‘quvchilarini nafaqat fanga qiziqtirish va ularning darsdagi faolligini oshirish, balki ularda kelajak hayot uchun zarur ko‘niukmalarni shakllantirish imkonini beradigan o‘quv jarayonini tashkil etishning eng samarali usullarini izlash va amaliyotga joriy etishdir. Ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan bunday hatti-harakat o‘qituvchilarni faqatgina mualliflik metodlari bilan chegaralanib qolmay ilg‘or tajribaga ega, yuqori samaraga erishgan hamkasblarining pedagogik texnologiyalarini tadqiq etish va amaliyotda qo‘shga undaydi.

Zamon talabi bo‘yicha tashkil etilgan maktab ta’limida mashg‘ulotlarni olib borishning muayyan shakllariga alohida e’tibor beriladi, ular orqali har bir o‘quvchi ta’lim jarayonida faol ishtiroki ta’minlanadi. Bu maktab o‘quvchilari orasida ta’lim olishga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish, va ta’lim jarayoni natijalari uchun o‘quvchilarda individual javobgarlik hissini oshirishga yordam beradi.

So'nggi paytlarda nafaqat kichik yoshdagi bolalar, balki o'rta yoshdagi, hattoki kattalar ta'limida ham o'yinli texnologiyalar, geymifikatsiya elementlarini ta'lim jarayoniga qo'llash o'qituvchilar orasida tobora ommalashib bormoqda. Buning sababi mazkur tajribaning ta'lim oluvchilar o'rtasida ularning kognitiv qiziqishlarini oshishiga xizmat qiluvchi ilg'or metodlardan biri ekanligidadir. Natijada o'yinli-kognitiv faoliyat jarayonida o'quv fanlari mazmunida berilgan ma'lumotlarni o'zlashtirish osonlashadi, shuningdek, o'quvchilarda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalari yuzaga keladi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, ta'lim jarayonida axborotni samarali yetkazish, ta'lim jarayonini sarmahzul tashkil etish usullarini aniqlash muammosini o'rganish maktab o'quvchilarining ta'limiy faoliyati jarayoniga bo'lgan motivatsiyasini oshirish, mazkur qiziqish mohiyatining xususiyatlarini aniqlash va uning o'quv jarayonidagi rolini anglashga xizmat qiladi.

Darslarni samarali darajada tashkil etish va ularning ichki faolligini mustaqil ta'lim olishga yo'naltirish qadim-qadimdan beri pedagog-tadqiqotchilarning asosiy maqsadi va vazifasi bo'lib kelmoqda.

Agar ta'lim tizimining maqsadi har tomonlama rivojlangan, komil shaxsni shakllantirishga qaratilgan bo'lsa, u holda u nafaqat ta'lim berish, balki tarbiyalash va rivojlantirish uchun ham xizmat qilishi kerak.

Ya'ni dars jarayonida fan va mavzuga oid bilimlar jamlanmasini ta'lim oluvchi ongiga muhirlash bilan kifoyalanmasdan, uning mazkur mavzu, soha bo'yicha shaxshiy sifatlarini shakllantirish, va mazkur bilimlarni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantirishi zarur. Natijada ta'limning strukturaviy yaxlitligi – ta'lim, tarbiya va rivojlanishning o'zaro bog'liq funktsiyalarining birligi amalga oshadi. Bunga faqat o'quvchilarning kognitiv faoliyati mohiyati va xususiyatlarini chuqur ilmiy tahlil qilish asosida erishish mumkin.

O'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan qiziqishlarini – kognitiv motivatsiyalarini tadqiq etar ekanmiz, avvalo uning o'zi haqida umumiy bir to'xtamga kelib olish maqsadida bu borada tadqiqot olib borgan olimlar fikrlarini tahlil etamiz.

Psixologik jihatdan kognitiv faoliyatni ob'ektni anglash yoki mavjud bilimlar majmuini takomillashganiga ongli ravishda o'zgartirish borasidagi qo'yilgan maqsadiga motivatsion erishishdan iborat bo'lgan sub'ektning aqliy faoliyati shakli sifatida tavsiflanishi mumkin.

Kognitiv qiziqish kognitiv faoliyatning ajralmas qismi bo'lib, uning yordami bilan fanning ma'lum bir sohasiga alohida munosabat, bilimdagi sheriklar bilan alohida muloqotni ta'minlash kabi shaxsiy munosabatlarni shakllantiradi [1]

O'quv faoliyatining asosiy motivi kognitiv qiziqish bo'lib, uning shakllanishi tadqiqot ob'ekti va maqsadi bilan be'vosita bog'liq. Bu erda asosiy sifat – motivatsiya hisoblanib, agar inson o'zining (ta'limiy) faoliyati nima uchun zarurligini zarurligini bilmasa, natijadan samara sezmasa u yangi bilim olishga intilmydi. Bunday insonga biror narsani o'rgatishga urinish samarasiz kichadi, natijada kutilgan maqsadga erishib bo'lmaydi.

A.K.Markovanning fikriga ko'ra, qiziqish motivatsion sohadagi turli jarayonlarni ifodalovchi murakkab shaxsiy shakllanish sifatida namoyon bo'ladi [3].

K.D.Ushinskiy qiziqishni muvaffaqiyatli o'rganishning asosiy ichki mexanizmi deb hisoblaydi. Tadqiqotchi professor A.Z.Rahimov kognitiv qiziqishning xususiyatini talabani faol ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishga majburlovchi o'ziga xos bilish vazifasi deb biladi [9].

Kognitiv qiziqish ko'plab o'quv fanlari bo'yicha bilimlarni egallash, shuningdek, ma'lum usullar, qobiliyat va ko'nikmalarni shakllantirish bilan tavsiflanadi, ular orqali shaxs ta'lim oladi. Kognitiv qiziqish yordamida nafaqat faoliyat natijasi yaxshilanadi, balki aqliy jarayonlar ham faollashadi - fikrlash, tasavvur, xotira va e'tibor. Kognitiv qiziqish nafaqat bilish jarayoniga, balki uning natijasiga ham qaratilgan bo'lib, bu doimo maqsadga intilish, uni amalga oshirish, qiyinchiliklarni engish, ixtiyoriy zo'riqish va harakat bilan bog'liqdir [11].

Demak, kognitiv qiziqish maktab o'quvchilarining ta'lim faoliyatidagi asosiy motiv sifatida tavsiflanishi mumkin. Kognitiv qiziqish hatto zaif o'quvchilarning ham o'quv faoliyatini faollashtiradi. U shuningdek, o'smir yoshidagi bolalar uchun ota-ona

yoki jamoa oldidagi mas'uliyat kabi muhim motivlarga bevosita bog'liq. Kognitiv qiziqishni o'rganish motivi sifatida ko'rib chiqishda, o'quvchilarning mustaqil faoliyatga bo'lgan faolligining paydo bo'lishini, qiziqishning kuchayishini shakllantiradigan ijodiy qobiliyatlarning paydo bo'lishini aniqlash mumkin.

Kognitiv qiziqishga ta'sir etuvchi omillar quyidagilar: fan mazmuni, ta'lim vositalari, ta'im metod (usul)lari, boshqa omillar (ota-ona, atrofdagilar va b.), ta'limning moddiy sharoitlari, kognetiv faoliyat shakli, ta'lim olish jarayonini tashkil etish shakli va shuningdek o'qituvchi shaxsi ham shular jumlasidadndir.

Bundan tashqari Kognitiv qiziqishning asosiy ko'rsatkichlari:

- qiziquvchanlik;
- mustaqillik;
- tashabbus;
- kuchli iroda (qat'iyatlilik, boshlagan ishingizni oxiriga yetkazish qobiliyati, chalg'ituvchilarga qarshilik ko'rsata olish, energiyada namoyon bo'ladi);
- diqqat;
- maqsadlilik;
- ijodkorlik.

Horijiy shuningdek, mahalliy olimlarning tadqiqotlarini o'rganish natijasida, talabalarning bilim olishga (kognetiv) qiziqishini shakllantirish, rivojlantirish va kuchaytirishga yordam beruvchi to'rt shart aniqlandi:

Birinchi shart - talabalarning aqliy faoliyatini maksimal darajada qo'llab-quvvatlashni shakllantirish. Kognitiv qobiliyatlarni takomillashtirish kognitiv muammolarni hal qilish, fikrlash, shuningdek, faol izlanish orqali amalga oshiriladi, bunda talaba mustaqil ravishda qaror qabul qiladi va ma'lum bir nuqtai nazarni shakllantiradi [14].

Ikkinchi shart - kognitiv qiziqishlar va umuman shaxsning shakllanishi. Bu to'liq o'quv jarayonini o'tkazish uchun zarurdir. Mashg'ulotning bilish faolligini, uning usullarini, malakasini tizimli va optimal tarzda takomillashtirish asosida bilish

qiziqishining kuchayishi va chuqurlashishi mavjud. Haqiqiy o'quv jarayonida o'qituvchi doimiy ravishda o'quvchilarga turli ko'nikmalar va ko'nikmalarni o'rgatish bilan shug'ullanishi kerak. Mavzu ko'nikmalarining barcha xilma-xilligi bilan ta'lim mazmunidan qat'i nazar, o'rganishni boshqaradigan umumiy ko'nikmalar mavjud, masalan, kitob o'qish (kitob bilan ishlash), tahlil qilish va umumlashtirish, tizimlashtirish qobiliyati, o'quv material, asosiy narsani ajratib ko'rsatish, javobni mantiqiy ravishda qurish, dalillarni keltirish va hokazo.

Uchinchi shart - ta'limning emotsional muhitini shakllantirish va ta'lim jarayonining ijobiy emotsional tonusini ta'minlash. O'qitish va o'rgatishning samarali emotsional muhiti talabalar rivojlanishining ikkita asosiy manbai bilan bog'liq: faollik va muloqot bilan, ular ko'p qirrali munosabatlarni shakllantiradi va o'quvchining shaxsiy kayfiyatini yaratadi. Bu ikkala manba ham bir-biridan ajralmagan va ular ta'lim jarayonida doimo o'zaro bog'lanib turadi, shu bilan birga, ular natijasida kelib chiqadigan qo'zg'atuvchilar ham har xil bo'lib, ularning kognitiv faoliyatga, bilimga qiziqishiga ta'siri har xil.

To'rtinchi shart - o'quv jarayonida qulay muloqot. Bu holat "talaba - o'qituvchi", "talaba - ota-onalar va qarindoshlar", "talaba - jamoa" munosabatlarini shakllantirishda ishlaydi [10].

Shunday qilib, pedagogik amaliyotda kognitiv qiziqish ko'pincha o'quvchining bilim faoliyatini faollashtirish vositasi, o'qituvchi ishida samarali vosita sifatida qaraladi. Mazkur "instrument" unga o'quv jarayonini qiziqarli tashkil etish, o'qitishda o'quvchilarning beixtiyor e'tiborini jalb etishga erishish, tafakkurini faollashtirishi, topshiriqlar ustida ishtiyoq bilan ishlashi mumkin bo'lgan jihatlarni ajratib ko'rsatish imkonini beradi [4].

Foydalanilgan adabiyotlar

1.В.А.Сластенин Психология и педагогика [Текст] / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. - М.: Академия, 2011. – 480 с.

2. Х.А.Умаров, З.А.Умарова Использование электронно-образовательных ресурсов в целях создания образовательной экосистемы International Scientific Conference Proceedings "Advanced Information Technologies and Scientific Computing" Санкт-Петербург 2018

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

4. N.A.Muslimov, Z.A.Umarova The Role of Media Resources in the Process of Self-Education International Journal Papier Public Review Volume 2, Issue 1 (Page 49-53)

5. Ф.А.Умарова, Х.А.Умаров Масофадан ўқитиш, интернет ва бошқа манбалардан фойдаланиш орқали дарс самарадорлигини ошириш //Сборники конференций НИЦ Социосфера. – Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2016. – №. 9. – С. 219-221.

6. Muslimov Narzulla Alekhanovich, Umarova Fotima Abdurakhimovna Improving the Effectiveness of Education through the Use of Modern Information and Communication Technologies in the Training of Designers Journal La Edusci VOL. 01, ISSUE 05 (006-010), 2020 DOI: 10.37899/journallaedusci.v1i5.253

7. Х.А.Умаров Развитие профессиональных компетенций будущих специалистов на основе академической мобильности //Вопросы гуманитарных наук. – 2014. – №. 6. – С. 78-80.

8. А.М.Пискунова, Методы развития познавательных интересов школьников при обучении технологии. Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование. Екатеринбург, 2017

9. В.Б.Бондаревский, Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию: Книга для учителя [Текст] / В.Б. Бондаревский – М.; Просвещение, 2005. – 280 с.

10. Abdurakhimovich, Umarov Khusan. "Incessancy Of Education And Activities In The Development Of Professional Education." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 2.07 (2020): 256-263.

11. Диагностика познавательных способностей. Методики и тесты. - М.: Академический Проект, Альма Матер, 2016. - 544 с.

12. Umarov, Khusan Abdurakhimovich. "Innovative methods of improving professional and pedagogical competencies of future teachers." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* 2020 (2020).

13. Khusan Abdurakhimovich Umarov FORMATION OF STUDENTS' PROFESSIONAL READINESS ON THE BASIS OF INNOVATIVE WAYS OF COOPERATION IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN (BY THE EXAMPLE OF FUTURE TEACHERS). *Journal of Central Asian Social Studies*, 1(01), 15-25.
<https://doi.org/10.37547/jcass/volume01issue01-a2>

14. А.Анастази, Психологическое тестирование [Текст] / Анастази А., Урбина С. - СПб.: 2011. - 688 с.

15. F.Umarova, Z.Umarova, Kh.Umarov SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASES OF CREATION AND USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN EDUCATIONAL PROCESS // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.